

O‘ZBEKISTONDA TA’LIM-TARBIYAGA OID DAVLAT SIYOSATI VA YOSHLAR MA’NAVIYATIGA SALBIY TA’SIR ETUVCHI OMILLAR

Saydullaev Alisher Nasrullaevich

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O‘zbekiston Respublikasi

e-mail: saydullayevalisher69@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14913129>

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan ta’lim va tarbiyaga oid Davlat siyosati hamda so‘nggi yillarda sohaga oid qabul qilingan “Uzluksiz ma’naviy tarbiya” Konsepsiyasi va “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun to‘g‘risida, ushbu me‘yoriy-huquqiy hujjatlarning shaxs kamolotiga ijobiy ta’siri haqida ma’lumot berilgan. Shuningdek maqolada ommaviy madaniyat tushunchasi va uning yoshlar ongiga salbiy ta’siri haqida ham yetarlicha ma’lumotlar berilgan.

Tayanch so‘zlar: shaxs, shaxs kamoloti, ta’lim- tarbiya, oila, muhit, madaniyat, globallashuv, “Ommaviy madaniyat”, “pop-madaniyat”, “submadaniyat”, “podkultura”, “sun’iy” madaniy g‘oyalar, ma’naviy tahdid.

Mustaqilligimizning dastlabki yillaridan boshlab to hozirgi kunga qadar O‘zbekistonda ta’lim-tarbiya tizimiga alohida e’tibor qaratilib, bu soha Davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi.

Keyingi yillarda yurtimizda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev rahbarligida O‘zbekiston taraqqiyotini yangi bosqichga ko‘tarish bo‘yicha amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar tufayli barcha jabhada tub o‘zgarishlar ro‘y bermoqda, xalqimizning dunyoqarashi, ongu tafakkuri yuksalmoqda. Jamiyatimizda yangicha qadriyat va an‘analar shakllanmoqda.

Har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi uning fuqarolarining aqliy va ahloqiy salohiyatini yuksak darajada rivojlanganligiga bog‘liq. Zero, jamiyatimizning ma’naviy yangilanishida, davlat iqtisodiyotini rivojlantirishda jahon hamjamiyatiga qo‘shilishini ta’minlaydigan demokratik huquqiy davlat qurishda yoshlarning ta’lim va tarbiya masalalari ustuvor mezon sifatida muhim rol o‘ynaydi.

Aytish mumkinki, barkamol insonning shakllanishi uning munosib kasb-korni egallashi jamiyat taraqqiyoti uchun baholi qudrat o‘z hissasini qo‘shib yashashi va shu orqali jamiyatda o‘zligini namoyon etishi ya’ni shaxsning kamol topishi nazarga olinadi. Komillik sari intilish shaxsning shakllanishi bilan birgalikda yaxlit holda kechadigan va deyarli bir umr davom etadigan murakkab jarayondir. Keng ma’nodan shakllanish deganda insonning o‘z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo‘lgan layoqatlari, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashlariga ko‘ra ta’lim olishi, moslasha borishi tushuniladi.

Haqiqatan ham, bu cheksiz murakkab jarayon bo‘lib, unda inson manfaatlari yo‘lidan unumli foydalanishni tashkil etish, bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan biridir. Shu boisdan, barkamol shaxs kamolotining muhim omillari, barkamol avlod kamoloti masalalari Davlatimiz rahbarining 2019 yil 31 dekabrda qabul qilingan “Uzluksiz ma’naviy tarbiya” Konsepsiyasida o‘z aksini topgan. Konsepsiyasida Shavkat Mirziyoev ta’lim va tarbiya sohasidagi eng ustuvor yo‘nalishlarni belgilab berdi. Jamiyatimizda aholi, ayniqsa, yosh yigit va qizlarimizning ma’naviy va ma’rifiy saviyasini doimiy yuksaltirish - birinchi darajali ahamiyatga ega. Shu bois, “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” degan dasturiy g‘oya asosida yoshlarni ona yurtga sadoqat ruhida tarbiyalash, ularda tashabbuskorlik, fidoyilik, axloqiy fazilatlarini shakllantirish singari jihatlarga ham alohida e’tibor qaratildi.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyevning “Uzluksiz ma’naviy tarbiya” Konsepsiyasi va amaldagi “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonun ijrosi o‘qituvchilar va har bir ota-ona zimmasiga juda katta mas’uliyat yuklaydi.

Darhaqiqat, mazkur me‘yoriy hujjatlarning butun mazmun-mohiyatini barkamol avlod kamoloti va yoshlar ta’lim tarbiyasi masalalari tashkil etadi. Chunki oiladagi sog‘lom psixologik muhit va oilaviy ta’lim-tarbiya, yoshlar istiqomat qilayotgan mahalla, ko‘cha hayoti, u yerdagi mavjud ijtimoiy psixologik muhit barkamol avlod kamolotida juda katta ahamiyat kasb etadi.

Ayniqsa, yurtimizda amaliyotga samarali tadbiriq etilayotgan ta'lim islohotlarida umumta'lim maktablarida "Tarbiya" fanini o'qitishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Endilikda "Tarbiya" fani fan sifatida umumta'lim maktablari o'quv rejasidan chuqur o'rin olmoqda.

Har bir jamiyat o'z xulqini muayyan maqsadlar, manfaatlar yo'lida uyushtiruvchi yaratuvchanlikka chorlovchi talimot ishlab chiqarish kerakligiga extiyoj sezadi xamda ularga qarshi bo'lgan yovuz g'oyalarga qarshi kurash immunitetini shakillantirish vazifalarini o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Zero bugungi kunda manaviyatga, talim-tarbiyaga, milliy qadiryatlar, milliy istiqolol g'oyasini yoshlar ongi va qalbiga singdirmasdan turib davlat, halq o'z oldiga qo'ygan ijtimoiy, iqtisodiy, ilmiy, siyosiy muommolarini hal eta olmaydi. Shu maqsadlar yo'lida biz o'qituvchilar, tarbiyachi xodimlar butun kuchimizni yosh avlodning tarbiyalashga to'g'ri yo'lni ko'rsatishga barkamol bo'lib yetishishiga harakat qilishimiz kerak.

Madaniyat jamiyat ijtimoiy hayotining eng muhim tarkibiy qismi, mustaqil sohasi hisoblanadi. Odatda jamiyat taraqqiyotini belgilashda ijtimoiy madaniyatning mavjud darajasi inobatga olinadi. Qolaversa, jamiyat ijtimoiy madaniyatining mavjud darajasi ertangi ijtimoiy hamda iqtisodiy rivojlanish uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli insoniyat o'zi erishgan madaniyatni moddiy va ma'naviy tarzda guruhlagan holda qadriyat sifatida e'zozlaydi.

Insoniyat taraqqiyoti tajribasining ko'rsatishicha, milliy madaniyatni u mansub bo'lgan xalq, millat yoki elat tomonidan qadriyat sifatida e'zozlansada, biroq, uni o'ziga tobe qilmoqchi bo'lgan millat uchun "o'tkir qurol" sanaladi. Shu sababli gegemonlikka intilayotgan xalq, eng avvalo, o'zi tajovuz qilayotgan millatni ana shu o'tkir quroldan mahrum etishni rejalashtiradi. Globallashuv sharoitida gegemonlikni qo'lga kiritish istagida bo'lgan millat axborot yoki "sun'iy" madaniy g'oyalarni har qanday milliy madaniyatni barbod etish vositasi sifatida qabul qilib, unga nisbatan ma'naviy tahdid uyushtiradi.

Darhaqiqat, dastlabki G'arb mamlakatlarida XVIII asrda namoyon bo'la boshlagan bugungi kunda esa "ommaviy madaniyat", "pop-madaniyat", "submadaniyat", "podkultura" nomlari bilan yuritilayotgan ijtimoiy xatti-harakatlar tasirida milliy madaniyat va qadriyatlar orqali ulug'lanib kelingan yuksak insoniy g'oyalar, manaviy-axloqiy hamda estetik meyorlarga nisbatan "yangicha" salbiy yondashuv kuzatilmokda.

Ommaviy madaniyat – bu muayyan jamiyatda aholining keng qatlami o'rtasida ommalashuv, malum mavqega ega bo'lib borayotgan madaniyat sanaladi. U maishiy turmush, ko'ngilochar tomoshalar, ommaviy axborot vositalari va boshqalarda yaqqol namoyon bo'ladi.

Ommaviy madaniyat mazmunida aholining katta qismi hayotini tashkil etuvchi kundalik voqea-xodisalar, hayotiy intilish va ehtiyojlar aks etadi.

Tabiiy ravishda omma madaniyati yuksak manaviy-axloqiy hamda estetik talablardan xoli bo'lib asosan, og'ir turmush va mehnat sharoiti, doimiylik kasb etgan moddiy yetishmovchilik, qashshoqlik hamda ruhiy zo'riqishlardan malum vaqtga bo'lsada holi bo'lish, yani ko'ngilochishga yordam berardi. Qolaversa, ommaviy madaniyat haqiqatdan ham manaviy– axloqiy, estetik qarashlar va milliy –madaniyat qadriyatlarini tan olmaydi, aksincha u guruh ijtimoiy qatlamning g'ayrioddiy "istak ehtiyojlar"ni namoyishi qilish, targ'ib etishga yunaltiriladi. Omma uchun mo'jallangan madaniyatda ustuvor o'rin egallayotgan g'oyalar-bu ko'ngilxushlik, erkin muhabbat, bir jinsli nikoh, fahsh, ijtimoiy zo'ravonlik, giyohvadlik, tashqi qiyofada vulgarlikka erishish, erkak hamda ayollarda qarama-qarshi jins vakilari xususiyatlari, xususan, biologik xususiyatlarning aks ettirishiga intilish, qotillik, targ'ib qilish kabilardan iborat bo'lib, u o'z-o'zidan shaxsni tubanlikka olib boradi.

Ommaviy axborot vositalari matbuot, radio, televidenie hamda Internet tarmog'ining rivojlanishi unga muqobil ravishda ommaviy madaniyatning keng ko'lam yoyilishiga imkoniyat yaratdi.

Ayni vaqtda "ommaviy madaniyat" G'arb madaniyati negizida shakllangan degan qarash mavjud bo'lsa, biroq aslida Yevropa hamda Amerikada ham ilg'or dunyoqarashga ega, insoniyat ma'naviyati va axloqining yuksak bo'lishi uchun kurashuvchi jamoatchilik, shu jumladan, san'atshunos va madaniyatshunoslar ham bu ko'rinishdagi madaniyat salbiy oqibatlarga olib kelishidan tashvishga tushmoqdalar.

"Ommaviy madaniyat" ta'sirida ulg'aygan shaxs qiyofasida quyidagi salbiy illatlar shakllanadi:

- o'zi mansub bo'lgan millat madaniyatini tan olmaslik;
- uni inkor qilish va ochiqdan ochiq hurmatsizlik bildirish;

- milliy g'urur, or-nomusdan moddiy manfaatlarni ustun qo'yish;
- milliy o'zlikni anglay olmaslik;
- axloqsizlik qilib bo'lsa-da, moddiy farovonlikka, to'kin hayotga intilish;
- ijtimoiy munosabatlar jarayonida qashshoq dunyoqarash va axloqsiz hulq-atvorga egalikni namoyish qilish;
- tartibsiz hayot kechirish;
- milliy madaniyatni mensimaslik va hokazolar.

Yoshlarni ommaviy madaniyatning salbiy ta'siridan himoyalashda tizimli, majmuaviy pedagogik chora-tadbirlarni tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu boradagi tizimli tadbirlarning tashkil etilishida oliy ta'lim muassasalarining faoliyati ham alohida o'rin tutadi.

Oliy ta'lim muassasalarida talabalarni ommaviy madaniyatning salbiy ta'siridan himoyalashning puxta asoslangan dastur hamda mexanizmning ishlab chiqilishi ana shu maqsadga yo'naltirilgan pedagogik faoliyatning samarali, izchil va uzluksiz tashkil etilishini ta'minlaydi.

Shunday qilib, ommaviy madaniyat dastlab Yevropada shakllanib, globallashuv davrida hatto Sharq mamlakatlarida ham keng yoyilayotgan madaniyat sanaladi. Mazkur madaniyat, asosan, sport va musiqa sohasida ko'ngilochar tomoshalarining uyushtirilishi, ommaviy axborot vositalarida uning zo'r berib targ'ib qilinishiga asoslanadi. Ommaviy madaniyat namoyandalari turli jamiyatlarda aholining katta qismiga kundalik voqea-hodisalarni, eng oddiy, moddiy ehtiyojlarni o'zida ifodalovchi, shaxsni fikrlash, mulohaza yuritishdan holi, qisqa qilib aytganda dangasa, yalqov va tanballikka olib boruvchi "ijod mahsulotlari"ni taqdim etadilar. Buning natijasida aholi, xususan, yoshlar o'z ustida ishlash, ijodiy izlanish, shaxsiy imkoniyatlarini kengaytirish, qobiliyatlarini rivojlantirish to'g'risida qayg'urmaydilar. Aksincha, qiyinchiliksiz moddiy mablag' topish, ko'ngilxushlik qilish ularning eng muhim hayotiy maqsadiga aylanib boradi. Sanoatning jadal rivojlanishi, ovozni kuchaytirish imkonini beradigan texnik vositalarning yaratilishi, qolaversa, axborotni tezkor uzatishdagi qulayliklar, xalqaro munosabatlar va madaniy aloqalar doirasining kengayishi ommaviy madaniyatning Sharq mamlakatlarida ham tobora keng yoyilishiga olib keldi.

Ommaviy madaniyatning ijtimoiy xavfi shaxsni ma'naviy qashshoqlantirish, unda tajovuzkorlikni kuchaytirish, ruhiy va jismoniy tobelikka moyillikni yuzaga keltirishdagi ta'siri bilan izohlanadi. Ana shu jihatlariga ko'ra ommaviy madaniyat har qanday milliy madaniyatning kushanadasi sanaladi. Shu sababli yoshlar, shu jumladan, talabalarda ommaviy madaniyatga qarshi immunitetni hosil qilish uzluksiz ta'lim tizimi oldida turgan muhim ijtimoiy-pedagogik vazifalardan biri sanaladi.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni. -T., 2020y.23 sentyabr
2. "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi" -T., 2019 y. 31 dekabr.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasini keng jamoatchilik orasida targ'ib qilishga bag'ishlangan TAQDIMOT materiallari -Toshkent, 2018 yil, 28-dekabr.
4. Umarov B.M., Saydullaev A.N "Farzandlar tarbiyasiga befarq bo'lmaylik" -T., 2021 y.
5. Saydullaev A.N . "Ta'lim texnologiyalari" . -T. 2022
6. Axmedova M.E. "Pedagogik mahorat". T. 2023.
7. Ilin A.N. Sub'ektnost vnutri massovoy kultury // Elektronnyy j. Znanie. Ponimanie. Umenie. - M.: 2008. - №4;
8. Kostina A.V. Massovaya kultura: aspekty ponimaniya // Elektronnyy j. Znanie. Ponimanie. Umenie. - M.: 2006. - № 1;
9. Flier A.Ya. Massovaya kultura i yeyo sotsialnye funktsii // J. Obshestvennye nauki i sovremennost. - M.: 1998. - № 6.